

Realidad emergente: Influencia de los factores psicosociales en la productividad humana

N. Tass Salinas^{1*}, R.E. Arcos Juárez¹, C.I. Rejón Castro¹ E. Macías Calleros²

¹Departamento Académico de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Carretera Balancán-Villahermosa, Km 3, C.P. 86930, Balancán, Tabasco.

²Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima, Carretera Colima-Manzanillo, Km 40, Colonia La Estación, C.P. 28934, Tecomán, Colima, México
[*nancy.ts@rios.tecnm.mx](mailto:nancy.ts@rios.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El trabajo incide en el bienestar de las personas al ser ejercido en cualquier organización, influyendo de forma positiva o negativa en la salud física o mental acorde a la experiencia vivida. Lo anterior, denota el objetivo de la presente investigación cuantitativa con un enfoque explicativo en la aplicación del instrumento referenciado en la NOM-035-STPS-2018, que de forma puntual es el cuestionario de la Guía de Referencia II (GRII), que permite identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo a través de 46 reactivos que muestran una confiabilidad de 0.8905 nivel alfa de Cronbach. El objeto de estudio es una empresa Purificadora de Agua del municipio de Balancán, Tabasco, donde contribuyeron 20 trabajadores, obteniendo la calificación final de 84 indicando un nivel alto de riesgo a través de los factores de la carga de trabajo, jornada laboral y liderazgo aplicado; que son el parteaguas para las propuestas de acción de mejora en un plan estratégico. Palabras clave: Riesgos psicosociales, productividad, bienestar, NOM-035-STPS-2018

Abstract

Work affects the well-being of people by being exercised in any organization, positively or negatively influencing physical or mental health according to the experience lived. The foregoing denotes the objective of this quantitative research with an explanatory approach in the application of the instrument referenced in NOM-035-STPS-2018, which in a timely manner is the Reference Guide II (GRII) questionnaire, which allows identify psychosocial risk factors in the workplace through 46 items that show a reliability of 0.8905 Cronbach's alpha level. The object of study is a water purification company in the municipality of Balancán, Tabasco, where 20 workers contributed, obtaining the final score of 84 indicating a high level of risk through the factors of workload, working hours and applied leadership, which are the watershed for improvement action proposals in a strategic plan.

Key words: Psychosocial risks, productivity, well-being, NOM-035-STPS-2018

Introducción

El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo señala como característica del trabajo digno, aquel que cuente con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo [1], aunado a ello, el artículo 473 indica que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo, incluso hasta los efectos sobre la salud mental de los mismos [1], por lo que la prevención es responsabilidad de los empleadores.

En esta línea de pensamiento, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social crea la Norma Oficial Mexicana-035-STPS-2018, como el ente regulador para la atención a los aspectos psicosociales que no son abarcados por la Ley Federal del Trabajo. El Artículo 475 Bis de la Ley Federal del Trabajo [1] confirma la obligación de los patrones de observar las Normas Oficiales Mexicanas para prevenir los riesgos de trabajo, incluyendo la NOM-035-STPS-2018.

El objetivo de la NOM-035-STPS-2018 [2] es establecer los elementos claves para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional próspero en los centros de trabajo.

Por lo anterior, es una realidad emergente que las organizaciones focalicen la atención y la acción en salvaguardar el bienestar del capital humano, ya que, por muchos años, esto no ha sido tan importante y mucho menos, para las micro, pequeñas y medianas empresas; pero que, de acuerdo con datos obtenidos en investigaciones aplicadas, se debe prestar atención por las consecuencias que se tienen reflejadas en enfermedades físicas y mentales.

La NOM-035-STPS-2018, incluye en el contexto de la norma, Guías de Referencia para identificar, analizar y evaluar los riesgos psicosociales y entornos organizacionales, pero para la presente investigación, se consideró el cuestionario de la Guía de Referencia II (GRII), ya que la norma indica en el punto 7.a [2], que los centros de trabajo que contemplen de 16 a 50 trabajadores, deberán realizar únicamente la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial de todos los trabajadores.

La Guía de Referencia II (GRII), es el instrumento basado en un cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial que influyen en las organizaciones, donde se identifican ocho factores de análisis, tales como las condiciones en el ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, la jornada de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo, las relaciones en el trabajo y violencia [2]; a través de 46 ítems para ponderar el nivel de riesgo y las acciones de mejora a ejecutar para incrementar la productividad humana y minimizar el impacto a enfermedades con mayor gravedad.

En toda organización saludable, el personal es productivo; ya que se atienden sus necesidades y se les da valor a las encomiendas dadas [3]; y hoy por hoy, se requiere romper paradigmas en que las micro, pequeñas y medianas empresas no requieren aplicar normativas; todo lo contrario, se tiene que hacer para crear una cultura orientada a la calidad, productividad y competitividad.

Metodología

Diseño de la investigación

El enfoque de la investigación según el tipo de datos empleados es cuantitativo [4], ya que se basa en la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos; permitiendo hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo. Por otra parte, por la profundización, es una investigación explicativa [5] por que establece relaciones de causa y efecto que permiten la obtención de interpretaciones correctas que puedan extenderse a realidades similares.

Instrumento de evaluación y objeto de estudio

Para identificar los factores de riesgo psicosocial que influyen de manera significativa en la productividad humana se utilizó el cuestionario de la Guía de Referencia II (GRII) de la NOM-035-STPS-2018.

La Guía de Referencia II (GRII) integra cuatro categorías donde se clasifican los dominios que son considerados los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Se utiliza la escala tipo Likert para la medición de los ítems conformada por cinco posibles respuestas (*siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca*).

En la Tabla 1. Estructura de la Guía de Referencia II (GRII) de la NOM-035-STPS-2018 [2], se identifican las categorías, dominio/factor de riesgo, dimensión y el número de ítems que se requiere medir para el análisis del instrumento.

Tabla 1. Estructura de la Guía de Referencia II (GRII) de la NOM-035-STPS-2018. Fuente [2]

Categoría	Dominio/Factor de riesgo	Dimensión	Ítems	
Ambiente de trabajo	Condiciones en el ambiente de trabajo	Condiciones peligrosas e inseguras	2	
		Condiciones deficientes e insalubres	1	
		Trabajos peligrosos	3	
Factores propios de la actividad	Carga de trabajo	Cargas cuantitativas	4, 9	
		Ritmos de trabajo acelerado	5, 6	
		Carga mental	7, 8	
		Cargas psicológicas emocionales	41, 42, 43	
		Cargas de alta responsabilidad	10, 11	
		Cargas contradictorias o inconsistentes	12, 13	
	Falta de control sobre el trabajo	Falta de control y autonomía sobre el trabajo	20, 21, 22	
		Limitada o nula posibilidad de desarrollo	18, 19	
		Limitada o inexistente capacitación	26, 27	
Organización del tiempo del trabajo	Jornada de trabajo	Jornadas de trabajo extensas	14, 15	
	Interferencia en la relación trabajo-familia	Influencia del trabajo fuera del centro laboral	16	
		Influencia de las responsabilidades familiares		17
Liderazgo y relaciones en el trabajo	Liderazgo	Escasa claridad de funciones	23, 24, 25	
		Características del liderazgo	28, 29	
	Relaciones en el trabajo	Relaciones sociales en el trabajo	30, 31, 32	
		Deficiente relación con los colaboradores que supervisa	44, 45, 46	
	Violencia	Violencia laboral	33,34,35,36,37,38,39,40	

Para la interpretación de los resultados individuales del cuestionario se considera la ponderación indicada por la NOM-035-STPS-2018 [2], tal como se presenta en la Tabla 2. Valor de las opciones de respuesta, que la misma norma señala.

Tabla 2. Valores de las opciones de respuesta del cuestionario de la Guía de Referencia II (GRII). Fuente [2]

Ítems	Calificación de las opciones de respuesta				
	Siempre	Casi Siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33	0	1	2	3	4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46	4	3	2	1	0

Lo que permitirá ponderar la clasificación final del cuestionario individual bajo los rangos especificados por la NOM-035-STPS-2018 [2], que se muestran en la Tabla 3. Rangos del resultado de la calificación final, para determinar el nivel de riesgo acorde a los criterios que indica la norma como se presenta en la Tabla 4. Criterios para la toma de acciones [2].

Tabla 3. Rangos del resultado de la calificación final del cuestionario de la Guía de Referencia II. Fuente [2]

Resultado del cuestionario	Rango para la calificación final				
	Nulo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Calificación final del cuestionario C_{final}	$C_{final} \leq 20$	$20 \leq C_{final} \leq 45$	$45 \leq C_{final} \leq 70$	$70 \leq C_{final} \leq 90$	$C_{final} \geq 90$

Tabla 4. Criterios para la toma de acciones. Fuente [2]

Nivel de riesgo	Necesidad de acción
Muy Alto	Se requiere realizar el análisis de cada categoría/dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas, mediante un Programa de intervención que deberá incluir evaluaciones específicas, y contemplar campañas de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión.
Alto	Se requiere realizar un análisis de cada categoría/dominio, de manera que se determinen las acciones de intervención apropiadas a través de un Programa de intervención, que podrá incluir una evaluación específica y deberá incluir una campaña de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión.
Medio	Se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión, mediante un Programa de intervención.
Bajo	Es necesario una mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para: la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral.
Nulo	El riesgo resulta despreciable por lo que no se requiere medidas adicionales.

Una vez aplicado el cuestionario, se debe realizar un concentrado de resultados para la interpretación final acorde al nivel de riesgo.

El objeto de la investigación es una pequeña empresa Purificadora de Agua del municipio de Balancán, Tabasco, México; que cuenta con una población de 23 personas que laboran en ella, de las cuales 20 fueron considerados sujetos de estudio de la investigación con las siguientes características mostradas en la Tabla 5.

Tabla 5. Características de los sujetos de estudio. Elaboración propia, 2022

Características de la población	Número de personal	Porcentaje (%)
Total de personal	20	100.0
Hombres	17	85.0
Mujeres	3	15.0
Mayores de 30 años	18	90.0
Nivel Máximo de estudio: Licenciatura	4	20.0
Antigüedad: ≤ 2 años	19	95.0
Estado civil: Casado	17	85.0
Familia: ≤ 4 integrantes	14	70.0

Análisis e interpretación de datos

Para el análisis de los resultados finales se aplican herramientas como el Diagrama de Pareto y el método Pearson, con un nivel de confianza del 95%, ejecutados en el Software Minitab 19, mismos que permitirán identificar la relación y correlación entre los factores de riesgo, así como el análisis de causa-efecto.

Resultados y discusión

Análisis de validez del instrumento

El Alfa de Cronbach indica la consistencia interna que tienen los reactivos que forman una escala a través de una medida; si la medida resulta alta se interpreta que se tiene evidencia de la homogeneidad, es decir, que los reactivos están apuntando en la misma dirección [6]. Al realizarse el análisis de confiabilidad, el coeficiente Alfa de Cronbach aplicado al instrumento constituido por una escala Likert para determinar los factores con una correlación fuerte que inciden en la productividad humana, es de 0.8905, que representa un rango válido (≥ 0.7) para la investigación, aplicando la fórmula que se muestra en la Figura 1.

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(\frac{\sum_{i=1}^k \alpha_{Y_i}^2}{\alpha_X^2} \right)$$

Figura 1. Fórmula para el cálculo del Alfa de Cronbach. Fuente [6]

Donde:

α (Alfa) = 0.8905

k (Número de preguntas) = 46

V_i (Varianza de cada pregunta) = 18.032

V_t (Varianza total) = 22.146

Resultados del cuestionario de la Guía de Referencia II (GRII)

El instrumento aplicado a las 20 personas mostró un promedio final de 84 y acorde a la Tabla 3. Rangos del resultado de la calificación final del cuestionario de la Guía de Referencia II (GRII), el resultado del nivel de riesgo es alto [2].

En la Tabla 6. Concentrado de resultados de los niveles de riesgo por categoría/dominio, se muestran las frecuencias y porcentajes de cada dominio/factor de riesgo, con la finalidad de comprender cuantitativamente el impacto que genera en el personal cada acción que se ejecuta de forma individual y en equipo, trascendiendo en los procesos internos de la organización.

Tabla 6. Concentrado de resultados de los niveles de riesgo por categoría/dominio. Elaboración propia, 2022

Categoría	Dominio/Factores de riesgo	Niveles de riesgo									
		Muy alto		Alto		Medio		Bajo		Nulo	
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Ambiente del trabajo	Condiciones en el ambiente del trabajo	1	5.0	2	10.0	12	60.0	4	20.0	1	5.0
	Factores propios de la actividad	Carga de trabajo	16	80.0	3	15.0	1	5.0	0	0.0	0
		Falta de control sobre el trabajo	4	20.0	12	60.0	3	15.0	1	5.0	0
Organización del tiempo de trabajo	Jornada de trabajo	14	70.0	5	25.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0
	Interferencia en la relación trabajo-familia	1	5.0	2	10.0	16	80.0	1	5.0	0	0.0
Liderazgo y relaciones en el trabajo	Liderazgo	3	15.0	15	75.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0
	Relaciones en el trabajo	2	10.0	14	70.0	3	15.0	1	5.0	0	0.0
	Violencia	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	100.0

Los dominios/factores de riesgo predominantes que muestran un nivel de riesgo alto son la carga de trabajo y la jornada de trabajo, que acorde al principio de Pareto [7] se refiere a que pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%). Se reconoce que más del 80% de la problemática en una organización, es por causas comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que

actúan de manera permanente sobre los procesos; lo anterior, permite denotar que la carga de trabajo que se le asigna al personal es excesiva y se convierte en el factor principal que ocasiona la baja productividad del individuo. No obstante, los demás factores con un nivel alto de riesgo requieren soluciones inmediatas sujetas a la toma de decisiones del administrador ya que se declinan al tipo de liderazgo empleado en los procesos internos que hacen que sean extensas las jornadas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo al no tener procedimientos establecidos y formales, interfiriendo en la relación trabajo-familia. En la figura 2. Diagrama de Pareto se visualiza la declinación de los factores.

Figura 2. Diagrama de Pareto. Elaboración propia, 2022

Análisis de correlación de los dominios/factores de riesgos

El análisis de correlación es un enfoque estadístico que se utiliza para determinar la relación entre las variables cuantitativas de estudio, en este caso, utilizando datos bivariados, para cuantificar qué tan fuerte o débil es la correlación para un conjunto de n valores del tipo (x_i, y_i) [10]. Los resultados obtenidos se mostrarán por cada variable dependiente (y_1, y_2) realizando la correlación simple y en pareja de Pearson entre los factores (variables independientes (x_1, x_2, \dots, x_n)) que permitirán identificar la significancia entre los valores que toma el coeficiente de correlación r , entre -1 y 1 , $(-1 \leq r \leq 1)$. Los valores de r cercanos o iguales a cero implican poca o nula relación entre X y Y . En contraste, valores de r cercanos a 1 indican una relación fuerte y valores de r próximos a -1 señalan una muy fuerte correlación negativa. Valores de r cercanos a -0.85 o 0.85 indican una correlación fuerte, mientras que valores de r cercanos a -0.50 o 0.50 hablan ya de una correlación moderada a débil. Por último, valores de r iguales o menores que -0.30 o 0.30 indican una correlación inexistente [8].

Análisis de correlación de Pearson

En la Tabla 7. Correlación de Pearson de los dominios/factores de riesgo, se interpreta mediante valores de correlación significativa y fuerte [7] coincidiendo con el enfoque del principio de Pareto, donde la relación directa entre la carga de trabajo y la jornada de trabajo afecta la productividad del personal; así mismo, las condiciones en el ambiente del trabajo infieren en la relación trabajo-familia y, por último, el liderazgo y las relaciones en el trabajo ocasionan la falta de control sobre el trabajo.

Tabla 7. Correlación de Pearson de los dominios/factores de riesgo. Elaboración propia, 2022

	Condiciones en el ambiente del trabajo	Carga de trabajo	Falta de control sobre el trabajo	Jornada del trabajo	Interferencia en relación T-F
Carga de trabajo	-0.4				
Falta de control sobre el trabajo	-0.1	0.2			
Jornada del trabajo	-0.4	1.0	0.3		
Interferencia en relación Trabajo-Familia	1.0	-0.2	-0.0	-0.2	
Liderazgo	-0.2	0.1	1.0	0.3	-0.1
Relaciones en el trabajo	-0.1	-0.0	1.0	0.2	-0.0
Violencia	-0.4	-0.3	-0.5	-0.4	-0.3
	Liderazgo	Relaciones en el trabajo			
Carga de trabajo					
Falta de control sobre el trabajo					
Jornada del trabajo					
Interferencia en relación Trabajo-Familia					
Liderazgo					
Relaciones en el trabajo	1.0				
Violencia	-0.4	-0.4			

Trabajo a futuro

El administrador de la empresa Purificadora de Agua requiere el diseño de un plan estratégico que desglose las acciones para mejorar las condiciones del ambiente de trabajo garantizando la seguridad y salud del personal. Por otra parte, se requiere la realización de los manuales de procedimientos y funciones para el personal acorde a las actividades que se realizan por área; así como el diseño de políticas internas que aporten al bienestar del personal.

Conclusiones

No es novedad que los cambios en las organizaciones se reflejan de forma acelerada, debido a las demandas y exigencias del entorno globalizado al que estamos inmersos, pero lo que si notorio, es la realidad emergente por los resultados de esos rápidos cambios en el tejido laboral ya que, en muchos de los casos, se focalizan los riesgos hacia el personal, que afectan de forma directa e indirectamente la productividad que ejercen en las funciones específicas que realizan.

Por otra parte, el capital humano es el activo primordial de toda organización, porque de él depende que los procesos productivos y los servicios que ofrecen las organizaciones sean llevados a cabo de manera integral y de calidad para los clientes externos. Por lo anterior, en México a través de la NOM-035-STPS-2018, se establecen las obligaciones que tienen las empresas para mantener y generar un entorno organizacional favorable; dando los mecanismos para propiciar oportunidades que garanticen un ambiente laboral saludable y una cultura empresarial a favor del bienestar de las personas que las integran.

Los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario de la Guía de Referencia II (GRII), indicaron un nivel de riesgo alto, donde las acciones se encaminan al desarrollo de un programa de intervención que permita la evaluación específica por cada categoría y dominio/factor sobresaliente en los niveles

de riesgos, así como la realización de una campaña de sensibilización entre los colaboradores para minimizar los riesgos psicosociales y el diseño, revisión y aprobación de políticas y programas para la prevención de los mismos.

Hoy en día, la solución a esa realidad emergente es cuidar el bienestar de las personas a través de la promoción de la salud y prevención de los factores de riesgos psicosocial para generar la calidad de vida requerida en el entorno de trabajo. Para lograr ambientes de trabajo más saludables se requiere con urgencia el diseño de estrategias eficientes, más aún en el escenario actual post pandemia que pone en entredicho las dinámicas laborales y dejan evidencia de la precariedad de los mecanismos internos de las micro, pequeñas y medianas empresas basadas en la relación empresa-trabajador.

De manera precisa, las acciones propuestas se muestran en la Tabla 8. Plan estratégico para la empresa Purificadora de Agua; pero que, a la vez, permite ser replicado en otras organizaciones similares a la situación de los resultados obtenidos.

Tabla 8. Plan estratégico para la empresa Purificadora de Agua. Elaboración propia, 2022

Dominio/Factor de riesgo	Estrategia	Metas	Indicadores de seguimiento
Carga de trabajo	Definir las funciones por cada puesto de trabajo	Revisar las cargas de trabajo para puesto o área y definir la secuencia y responsable para establecerlo en los manuales. Diseñar manuales de procedimientos de las funciones específicas por puestos de trabajo o áreas.	Eficacia
Jornada laboral	Diseñar e implementar políticas internas	Diseñar políticas de derechos y obligaciones del personal. Difundir las políticas internas entre los miembros de la empresa. Implementar indicadores de control para el seguimiento de las políticas. Respetar los horarios de trabajo, así como las actividades festivas y de recreación dentro de la empresa.	Eficacia
Relaciones en el trabajo	Aplicar canales de comunicación efectivos	Establecer mecanismos de comunicación ascendente y descendente. Propiciar reuniones, buzón o medios para conocer la voz del cliente interno. Establecer minutas de trabajo para el seguimiento de los acuerdos.	Eficiencia
Liderazgo	Concientizar a los administradores para el desarrollo de empresa saludable.	Capacitar a los administradores en temas afines a la NOM-035. Desarrollar un programa de empresa saludable. Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales, considerando acciones como: Espacios y tiempos de alimentación para el personal, área médica, espacios al aire libre, pláticas de organización de tiempo, entre otras	Eficiencia

Hasta ahora, la aplicación de la NOM-035-STPS-2018 en las organizaciones se convierte en una herramienta útil para obtener un diagnóstico general de los niveles de riesgo psicosocial de los trabajadores. Las ventajas que aporta la norma se pueden visualizar en tres niveles: 1) Personal, permitiendo el seguimiento por expediente al desarrollo de cada trabajador, dando atención a los eventos traumáticos que presente o acciones que minimicen los niveles de riesgo en alguna categoría. 2) Departamental, identificando las áreas de oportunidad de mejora con base a los

procesos y actividades que realizan dentro de la organización; y por último, 3) Organizacional, obtención de un panorama amplio para implementar programas, estrategias e incluso replantear la filosofía y cultura organizacional, que permita proveer de ambientes de desarrollo laboral que generen pertenencia y pertinencia en su personal.

Sin embargo, para que estas ventajas sean eficientes y aporten a las organizaciones resultados óptimos, mediante el diseño y establecimiento de estrategias asertivas que minimicen y/o eliminen los riesgos detectados, se deberán realizar continuamente pruebas de diagnóstico para actualizar los indicadores por lo menos una vez al año e involucrar a todo el personal en la detección de áreas de oportunidad haciendo círculos de mejora que aporten información para la determinación de las causas raíces de los riesgos psicosociales y ser parteaguas para el diseño de estrategias que integren la filosofía organizacional, las políticas, los procesos, las estructuras y la implementación de programas que darán un mayor impacto a minimizar los riesgos laborales.

Bibliografía

- [1] D. O. d. I. Federación, «Ley Federal del Trabajo,» 18 05 2022. [En línea]. Available: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf>. [Último acceso: 07 08 2022].
- [2] S. d. Gobernación, «Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención,» 23 10 2018. [En línea]. Available: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018#gsc.tab=0. [Último acceso: 28 07 2022].
- [3] J. J. Benam Cahero y M. González Velázquez, «Evaluación de riesgo psicosocial según la NOM-035. Caso de estudio: Despacho arquitectónico,» *CIEG Centro de Investigaciones y Estudios Gerenciales*, nº 47, pp. 388-401, 2021.
- [4] R. Hernandez Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, 6ta ed., México: McGraw-Hill, 2014.
- [5] T. Grajales, «Tipos de investigación,» 27 03 2000. [En línea]. Available: cmapspublic2.ihmc.us. [Último acceso: 07 08 2022].
- [6] J. G. Alonso y M. P. Santacruz, «Cálculo e Interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario con escala likert,» *SSOAR Open Access Repository*, pp. 62-67, 2015.
- [7] H. Gutiérrez Pulido y R. De la Vara Salazar, *Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma*, 3ra ed., México: McGraw-Hill, 2013.
- [8] H. G. Pulido, *Calidad y Productividad*, Ciudad de México: McGraw Hill, 2020.
- [9] P. Cozby, *Métodos de investigación del comportamiento*, México: McGraw Hill, 2005.
- [10] J. M. Alanis Soberano y L. E. López Canto, «Implementación del diagnóstico factores de riesgo psicosocial con base en la Nom-035-STPS-2018 a personal operativo de una institución educativa,» *Desarrollo Sustentable, Negocio, Emprendimiento y Educación RILCO DS*, nº 17, pp. 98-108, 2021.
- [11] S. Sauter, M. Lawrence y J. Hurrell, «Factores psicosociales y de organización,» de *Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo*.
- [12] S. S. Jaimes Mora y L. P. Pernia Orozco, «Factores psicosociales que influyen en el comportamiento laboral de acuerdo con los procesos de gestión administrativa y del talento humano que presentan los empleados de la empresa Distraves S.A. de Cúcuta,» *Mundo Fesc*, nº 10, pp. 23-26, 2020.